

RestPoll

Ακολουθήστε
μας @RestPoll

Σύντομο Πολιτικό Σημείωμα (Policy Brief)

Αποκατάσταση των επικονιαστών στην
Ευρώπη: Τεκμηριωμένες δράσεις για τα
Σχέδια Αποκατάστασης της Φύσης

Αγριομέλισσα (*Bombus terrestris*) σε άνθος
κερασιάς (*Prunus avium*)

Το έργο RestPoll χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθμός έργου: 101082102).

Το ευρωπαϊκό έργο *RestPoll*, σε συνεργασία με άλλα έργα της ΕΕ για τους επικονιαστές, συγκέντρωσε επιστημονικά τεκμήρια για την υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με τον Κανονισμό για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Βασικά Μηνύματα

- Οι επικονιαστές είναι απαραίτητοι για τη γεωργική παραγωγή, τη βιοποικιλότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων. Τα μέτρα διατήρησης των επικονιαστών προσφέρουν ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, όπως η βιώσιμη γεωργία, η υγεία του εδάφους και των υδάτων, καθώς και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.
- Σε όλη την Ευρώπη, τα ενδιαίτηματα των επικονιαστών είναι υποβαθμισμένα και ανεπαρκή. Η επέκταση και βελτίωση υψηλής ποιότητας ενδιαιτημάτων αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για την ενίσχυση των πληθυσμών τους.
- Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αποκατάσταση των επικονιαστών είναι:
 1. Η αύξηση της ποιότητας, της ποσότητας και της συνδεσιμότητας των ενδιαιτημάτων πλούσιων σε άνθη (π.χ. ημι-φυσικά λιβάδια, περιοχές με άγρια άνθη, φυτοφράκτες, ανθοφόρα δέντρα)..
 2. Η μείωση της έντασης των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων της χορτοκοπής, της βόσκησης και της χρήσης φυτοφαρμάκων.
- Τα μέτρα αποκατάστασης είναι πιο αποτελεσματικά όταν προσαρμόζονται στο τοπικό πλαίσιο και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας όταν υλοποιούνται σε συνεργασία με αγρότες, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής.

Προτάσεις Πολιτικής

Αποκατάσταση και διασύνδεση ενδιαιτημάτων – Επέκταση και σύνδεση ημι-φυσικών λιβαδιών, περιοχών με άγρια άνθη, φυτοφρακτών και ανθοφόρων δέντρων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των ενδιαιτημάτων, η οικολογική συνδεσιμότητα και η ανθεκτικότητα στο κλίμα.

Μείωση της έντασης χρήσεων γης και των χημικών εισροών – Μείωση της έντασης χορτοκοπής και βόσκησης, περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων και υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς τη βιοποικιλότητα.

Ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής – Καθορισμός στόχων προσαρμοσμένων στο τοπικό πλαίσιο, εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών (αγρότες, οικολόγοι, διαχειριστές γης, τοπικές αρχές), παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, και ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων παρακολούθησης για την υποστήριξη προσαρμοστικής διαχείρισης και τη διασφάλιση βιώσιμης, τεκμηριωμένης αποκατάστασης.

Πλαίσιο

Γιατί οι επικονιαστές είναι σημαντικοί:

Σήμερα, πολλά ευρωπαϊκά τοπία είναι χαμηλής ποιότητας για τους επικονιαστές, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες αποκατάστασης μέσω μέτρων που εστιάζουν στην αύξηση των ενδιαιτημάτων τους και στη μείωση της έντασης των χρήσεων γης (Σχήμα 1).

- **Κοινωνικά συν-οφέλη:** Τα μέτρα διατήρησης των επικονιαστών υποστηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, την υγεία του εδάφους και των υδάτων, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη.
- **Συνέργειες πολιτικής (Regulatory Win-Wins):** Η αποκατάσταση των πληθυσμών των επικονιαστών (Άρθρο 10 του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης – NRR) μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποκατάστασης ημι-φυσικών λιβαδιών (Άρθρο 4 NRR), καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης μέτρων για τους επικονιαστές σε αστικούς πράσινους χώρους (Άρθρο 8 NRR), αγροτικά (Άρθρο 11 NRR) και δασικά οικοσυστήματα (Άρθρο 12 NRR).

Οι επικονιαστές αποτελούν βασικούς δείκτες υγείας των οικοσυστημάτων, καθώς ενσωματώνουν τις σωρευτικές επιπτώσεις πιέσεων όπως η αλλαγή χρήσεων γης, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, η εντατική διαχείριση της γης και η χρήση φυτοφαρμάκων¹.

Κόκκινη μέλισσα τοιχοποιός
(*Osmia bicornis*) σε άνθος
μουστάρδας (*Sinapis alba*)

Στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης (NRR), η αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων των επικονιαστών εξυπηρετεί τόσο τους στόχους της βιοποικιλότητας όσο και τη διασφάλιση των βασικών υπηρεσιών επικονίασης.

Τα επιστημονικά δεδομένα από όλη την Ευρώπη δείχνουν σημαντική μείωση σε πολλές ομάδες επικονιαστών²⁻⁵, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένη αποκατάσταση ενδιαιτημάτων, πρακτικές γεωργίας φιλικές προς τη βιοποικιλότητα⁶ και συνεκτικά συστήματα παρακολούθησης⁷. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του NRR, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναστρέψουν τη μείωση των επικονιαστών έως το 2030 και να αυξήσουν τους πληθυσμούς τους μέσω αποτελεσματικών δράσεων αποκατάστασης. Το Άρθρο 11 ενισχύει αυτή την υποχρέωση, προβλέποντας την αποκατάσταση των αγροτικών οικοσυστημάτων, με δείκτες όπως ο Δείκτης Πεταλούδων (Butterfly Index) για την παρακολούθηση της προόδου.

Επομένως, για την επίτευξη αυτών των πολλαπλών στόχων πολιτικής, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν δράσεις αποκατάστασης για τη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών των επικονιαστών (Σχήμα 1). Οι άμεσες αυτές δράσεις εξαρτώνται από κατάλληλες υποστηρικτικές συνθήκες (Πίνακες 1-5).

Αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης

Για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων για τους επικονιαστές στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης (NRR), είναι απαραίτητη η εφαρμογή τεκμηριωμένων μέτρων αποκατάστασης (Σχήμα 1). Υπάρχει ένα εκτεταμένο και σύνθετο επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαφορετικών παρεμβάσεων αποκατάστασης. Για την υποστήριξη της εφαρμογής του Άρθρου 10 του NRR στην Ευρώπη, συγκεντρώθηκε μια συνολική επισκόπηση μέσω διαδικασίας εμπειρογνωμοσύνης, στην οποία συμμετείχαν 56 διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί στους επικονιαστές. Οι ειδικοί αξιολόγησαν διάφορες δράσεις αποκατάστασης, καθώς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση και αποκατάσταση των πληθυσμών επικονιαστών. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν δύο βασικές κατηγορίες μέτρων: «**Αύξηση των ενδιαιτημάτων των επικονιαστών**» και «**Μείωση της έντασης χρήσης γης**».

Αύξηση των ενδαιτημάτων των επικονιαστών

Σχεδιασμός
διασυνδεδεμένων
τοπίων

Ημι-φυσικά
λιβάδια

*Τύποι
ενδαιτημάτων του
Παραρτήματος I
(Άρθρο 4)*

Εκτάσεις με
αυτοφυή
ανθοφόρα φυτά

Φυτοφράκτες

Ανθοφόρα
δέντρα και
θάμνοι

*Εύκολη ενσωμάτωση σε γεωργικά
συστήματα (Άρθρο 11) και αστικούς
πράσινους χώρους (Άρθρο 8)*

Μείωση της έντασης χρήσης γης

Φυτοφάρμακα

Συχνότητα
χορτοκοπής

Αποτελεσματικότητα

Ευκολία εφαρμογής

Κόστος

Γνώμη εμπειρογνομόνων

Πολύ [αποτελεσματικό, εύκολο, χαμηλού κόστους]	Μέτριο [αποτελεσματικό, εύκολο, χαμηλού κόστους]	Ουδέτερο	Μέτριο [Μη αποτελεσματικό, Δύσκολο, Υψηλού κόστους]	Πολύ [Μη αποτελεσματικό, Δύσκολο, Υψηλού κόστους]
---	---	----------	--	--

Σχήμα 1. Απεικονίζει τη σύγκλιση απόψεων των ειδικών σχετικά με τα βασικά μέτρα αποκατάστασης, τα οποία βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα για την υποστήριξη της αποκατάστασης των επικονιαστών. Το σχήμα παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα, την ευκολία εφαρμογής και το κόστος κάθε μέτρου, όπως αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Πρόσφατη έρευνα⁸ έχει δείξει ότι για τις κύριες ομάδες επικονιαστών ισχύει μια απλή σχέση: όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση των ημι-φυσικών ενδαιτημάτων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επικονιαστών.

Οι επικονιαστές χρειάζονται τόσο αύξηση της έκτασης των ενδαιτημάτων όσο και βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων ενδαιτημάτων στα αγροτικά τοπία. Η μελέτη έδειξε ότι όταν η συνολική έκταση ενδαιτημάτων είναι χαμηλή, η αύξηση της ποσότητάς τους έχει τη μεγαλύτερη επίδραση.

Καθώς η διαθεσιμότητα ενδαιτημάτων αυξάνεται, η βελτίωση της ποιότητάς τους αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη από την απλή αύξηση της έκτασης. Το σημείο στο οποίο συμβαίνει αυτή η μετάβαση διαφέρει μεταξύ των ομάδων επικονιαστών. Οι συρφίδες μύγες (hoverflies) χρειάζονται σχετικά χαμηλό επίπεδο ενδαιτημάτων, οι μέλισσες ενδιάμεσο επίπεδο, ενώ οι πεταλούδες συνεχίζουν να ωφελούνται από την αύξηση της έκτασης ακόμη και σε υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας.

Με δεδομένο ότι ο σημερινός στόχος είναι το 10% των αγροτικών τοπίων να αποτελείται από ημι-φυσικά ενδαιτήματα, η περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού φαίνεται απαραίτητη για τις μέλισσες και τις πεταλούδες, απαιτώντας τόσο την αποκατάσταση όσο και τη δημιουργία νέων ενδαιτημάτων φιλικών προς τους επικονιαστές.

Η ενίσχυση των ενδαιτημάτων των επικονιαστών σε τοπικό επίπεδο μπορεί να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα, ενώ η χρήση αυτόχθονων σπόρων και φυτών συμβάλλει στη διατήρηση της γενετικής ακεραιότητας και της ικανότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, η μείωση της έντασης χρήσης γης σε ιδιαίτερα εντατικά συστήματα, όπως η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων⁹ και της πίεσης από χορτοκοπή ή βόσκηση¹⁰, βελτιώνει περαιτέρω την ποιότητα των ενδαιτημάτων και επιτρέπει την ανάκαμψη ποικίλων κοινοτήτων επικονιαστών.

Τα μέτρα διατήρησης είναι πιο αποτελεσματικά όταν προσαρμόζονται στο τοπικό πλαίσιο (Σχήμα 2).

Παραδείγματα επιτυχημένων έργων αποκατάστασης με συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων

- Σε διακρατικό επίπεδο - [BEESPOKE project](#)
- Σε εθνικό επίπεδο - [Ireland Pollinator Plan](#)
- Σε περιφερειακό (αστικό) επίπεδο - [Mehr Bienen für Berlin](#)
- Σε τοπικό επίπεδο - [Rewilding Denmarkfield](#)

Για να εξασφαλιστεί ουσιαστικός αντίκτυπος, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με βασικούς εμπλεκόμενους φορείς. Οικολόγοι, αγρότες, ειδικοί GIS, διαχειριστές γης και τοπικές αρχές μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό των κατάλληλων ειδών-στόχων, των κατάλληλων τοποθεσιών, και των εφικτών πρακτικών διαχείρισης, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα τα μέτρα να είναι κατάλληλα, αποτελεσματικά και βιώσιμα.

Σχήμα 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία: κοινωνικοοικονομικοί, διαχειριστικοί, τοπικοί και οικολογικοί.

Συν-οφέλη των μέτρων αποκατάστασης

Η αποκατάσταση των επικονιαστών μπορεί να είναι τόσο οικολογικά αποτελεσματική όσο και οικονομικά αποδοτική, δημιουργώντας πολυλειτουργικά τοπία που ενισχύουν τους πληθυσμούς επικονιαστών και ταυτόχρονα προσφέρουν ευρύτερα οφέλη για τη βιοποικιλότητα, την υγεία του εδάφους και των υδάτων, τη βιώσιμη γεωργία, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ευημερία των κοινοτήτων. Επιπλέον, μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από χημικές εισροές, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική και οικονομική ανθεκτικότητα¹¹. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει συνοπτικά αυτές τις σχέσεις.

Η ενσωμάτωση των αναγκών των επικονιαστών σε ημι-φυσικά λιβάδια (Άρθρο 4 NRR), αστικούς πράσινους χώρους (Άρθρο 8 NRR), γεωργικά συστήματα (Άρθρο 11 NRR) και δασικά οικοσυστήματα (Άρθρο 12 NRR) αποτελεί μια πρακτική και αποτελεσματική προσέγγιση εφαρμογής. Τα οικοσυστήματα αυτά παρέχουν ισχυρή βάση για την ανάκαμψη των επικονιαστών, δημιουργώντας σαφή διατομεακά οφέλη (win-wins) στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Κοινή πεταλούδα (*Gonepteryx rhamni*) σε λουλούδι (*Lathyrus tuberosus*)

Σχήμα 3. Συν-οφέλη επιλεγμένων μέτρων αποκατάστασης επικονιαστών. Και οι τρεις παρεμβάσεις (εκτάσεις με ανθοφόρα φυτά, ημι-φυσικά λιβάδια, φυτοφράκτες) οδηγούν σε αύξηση της φυτικής ποικιλότητας, παρέχουν ενδιαιτήματα για επικονιαστές και άλλα είδη και συμβάλλουν στην ενίσχυση της επικονίασης και του φυσικού ελέγχου επιβλαβών οργανισμών. Παράλληλα, ενισχύουν τη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους και τον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων, ενώ προάγουν τη δέσμευση άνθρακα, περιορίζουν τη διάβρωση, βελτιώνουν τη διήθηση του νερού και συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι φυτοφράκτες προσφέρουν σκιά και προστασία στα ζώα και λειτουργούν ως ανεμοφράκτες, μειώνοντας ζημιές στις καλλιέργειες. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν ζωοτροφή, ενώ συμβάλλουν στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, οι δράσεις αποκατάστασης ενισχύουν τη συμμετοχή της κοινότητας, την εκπαίδευση και την αισθητική του τοπίου.

Προϋποθέσεις για αποτελεσματική εφαρμογή

Η επιτυχής αποκατάσταση των επικονιαστών βασίζεται σε προϋποθέσεις που ενθαρρύνουν την αλλαγή συμπεριφοράς και υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή. Κατά την ανάπτυξη των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης της φύσης, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν υπόψη παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, η κοινωνική αποδοχή, η διακυβέρνηση, η τεχνική ικανότητα και τα συστήματα παρακολούθησης (Πίνακες 1–5).

Πίνακες 1–5. Βασικές προϋποθέσεις για την αποκατάσταση των επικονιαστών. Οι πίνακες συνοψίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις πρακτικές κατευθύνσεις και τους δείκτες σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, η κοινωνική αποδοχή, η διακυβέρνηση, η τεχνική ικανότητα και η παρακολούθηση. Οι συνεισφορές έργων του *Horizon Europe* επισημαίνονται για να αναδειχθεί ο ρόλος τους στην υποστήριξη των δράσεων.

Προϋπόθεση: Οικονομικά κίνητρα			
Πεδίο δράσης	Αναμενόμενες επιπτώσεις	Κατευθύνσεις	Δείκτες
Βελτίωση επιλογών για δημόσια χρηματοδοτούμενα κίνητρα	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Υιοθέτηση μέτρων αποκατάστασης; ↑ Σταθερότητα αγροτικού εισοδήματος 	Πληρωμές βάσει αποτελέσματος· δημόσιες επιδοτήσεις· επιχορηγήσεις για εγκατάσταση και μακροχρόνια συντήρηση· επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας και τεχνολογίες χαμηλών επιπτώσεων· στήριξη διαφοροποίησης εισοδήματος	Υιοθέτηση δράσεων αποκατάστασης επικονιαστών
Βελτίωση επιλογών για ιδιωτικά / κίνητρα βασισμένα στην αγορά	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Υιοθέτηση μέτρων αποκατάστασης; ↑ αγορά για παραγωγή φιλική προς τη βιοποικιλότητα; ↑ μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα 	Ενθάρρυνση βιώσιμων καταναλωτικών επιλογών· συστήματα πιστοποίησης και σήμανσης· πρότυπα αγορών του ιδιωτικού τομέα· εταιρικές δεσμεύσεις για τη βιοποικιλότητα· οικονομικά κίνητρα για συστήματα χαμηλών εισροών και φιλικά προς τους επικονιαστές	Πωλήσεις πιστοποιημένων προϊόντων· δεσμεύσεις του ιδιωτικού τομέα για τους επικονιαστές· συμμετοχή αγροτών σε κίνητρα βασισμένα στην αγορά
Τα έργα VALOR και Butterfly ποσοτικοποιούν και μοντελοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι επικονιαστές υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα, την οικονομία και την κοινωνία, παρέχοντας στους εμπλεκόμενους φορείς εργαλεία για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τους επικονιαστές..			

Προϋπόθεση: Κοινωνική αποδοχή			
Πεδίο δράσης	Αναμενόμενες επιπτώσεις	Κατευθύνσεις	Δείκτες
Ενσωμάτωση παραδοσιακής και τοπικής γνώσης	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Κοινωνική αποδοχή; ↑ καταλληλότητα πρακτικών 	Συν-σχεδιασμός με τις κοινότητες- υποστήριξη ανταλλαγής γνώσης	Αριθμός συν-σχεδιασμένων έργων αποκατάστασης επικονιαστών

Προϋπόθεση: Τεχνική ικανότητα			
Πεδίο δράσης	Αναμενόμενες επιπτώσεις	Κατευθύνσεις	Δείκτες
Συνθετική, εφαρμόσιμη γνώση και εργαλεία	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Αποδοτικότητα δαπανών; ↑ οικολογική επιτυχία; ↑ σαφήνεια για τους εμπλεκόμενους φορείς 	Παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων και τεκμηρίωσης- ευθυγράμμιση της έρευνας και ανάπτυξης με τα κενά γνώσης	Υιοθέτηση δράσεων αποκατάστασης επικονιαστών- έκταση αποκατεστημένων ενδιαιτημάτων επικονιαστών
<p>Το Conservation Evidence αποτελεί κέντρο γνώσης για την αποκατάσταση. Συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η διατήρηση των επικονιαστών είναι τεκμηριωμένη και αποτελεσματική, συγκεντρώνοντας ό,τι έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί και υποστηρίζοντας δράσεις βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα (Σχ. 1). Το έργο RestPoll αναπτύσσει μια «Εργαλειοθήκη Αποκατάστασης Επικονιαστών» – ένα σύνολο πρακτικών και μεταβιβάσιμων εργαλείων για τους εμπλεκόμενους φορείς (αγρότες, κυβερνήσεις).</p>			
Γνώση και ικανότητα προσανατολισμένη στην πράξη	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Πρακτική υιοθέτηση; ↑ εμπιστοσύνη σε εναλλακτικές λύσεις; ↑ ενδυνάμωση 	Δίκτυα ομοτίμων- ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες- τοπικά προσαρμοσμένα ζώα βόσκησης, σπόροι και φυτά- μειωμένη ένταση διαχείρισης- υποστήριξη γεωργίας ακριβείας	Υιοθέτηση δράσεων αποκατάστασης επικονιαστών- έκταση αποκατεστημένων ενδιαιτημάτων επικονιαστών
<p>Τα έργα RestPoll και Butterfly χρησιμοποιούν <i>Living Labs</i> (Ζωντανά Εργαστήρια) για την προώθηση της συν-δημιουργίας μεταξύ αγροτών, επιστημόνων, ΜΚΟ και άλλων φορέων, ενσωματώνοντας παραδοσιακή και τοπική γνώση για την υποστήριξη πρακτικών φιλικών προς τη βιοποικιλότητα. Το έργο ProPollSoil προσθέτει μια κρίσιμη διάσταση που αφορά την υγεία του εδάφους, καθώς η βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους ενισχύει την επιβίωση των επικονιαστών που φωλιάζουν στο έδαφος.</p>			

Προϋπόθεση: Ισχυρή διακυβέρνηση και θεσμική υποστήριξη

Πεδίο δράσης	Αναμενόμενες επιπτώσεις	Κατευθύνσεις	Δείκτες
Παρακολούθηση και αξιολόγηση	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Αποδοτικότητα δαπανών; ↑ οικολογική επιτυχία; ↑ σαφήνεια για τους εμπλεκόμενους φορείς 	Καθορισμός σαφών και μετρήσιμων στόχων· ευθυγράμμιση με εθνικές στρατηγικές βιοποικιλότητας	% επίτευξης στόχων· ρυθμοί ανάκαμψης ειδών/ ενδιαιτημάτων επικονιαστών
Ιεράρχηση ειδών και ενδιαιτημάτων υψηλού κινδύνου (π.χ. Άρθρο 4, NRR)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Αποτελεσματικότητα διατήρησης; ↓ κίνδυνος εξαφάνισης; ↑ σταθερότητα οικοσυστημάτων 	Εφαρμογή αξιολόγησης ευαλωτότητας· προτεραιοποίηση χρηματοδότησης	Έκταση αποκατεστημένων κρίσιμων ενδιαιτημάτων επικονιαστών
Ενσωμάτωση της αποκατάστασης επικονιαστών σε όλους τους τομείς	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Πληθυσμοί επικονιαστών; ↑ συμμετοχή πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων 	Ενσωμάτωση πρακτικών φιλικών προς τους επικονιαστές στον αστικό και περιαστικό σχεδιασμό, στα αγροτικά τοπία και σε ιδιωτικές εκτάσεις	Αριθμός συμμετεχόντων φορέων· έκταση αποκατεστημένων ενδιαιτημάτων επικονιαστών
Ενίσχυση της συνδεσιμότητας του τοπίου	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Κίνηση επικονιαστών; ↑ πληθυσμοί επικονιαστών 	Συντονισμός μεταξύ διοικητικών περιοχών· παροχή κινήτρων για οικολογικούς διαδρόμους	Έκταση συνδεδεμένων ενδιαιτημάτων επικονιαστών
Ενσωμάτωση σχεδιασμού προσαρμοσμένου στην κλιματική αλλαγή	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα; ↓ κόστος επαναφύτευσης; ↑ υγεία εδάφους 	Αξιολόγηση κλιματικού κινδύνου· προσαρμοσμένοι γενότυποι· αποκατάσταση οργανικού άνθρακα στο έδαφος	Οργανική ουσία εδάφους· ποσοστά επιβίωσης επικονιαστών/ ενδιαιτημάτων
Υποστήριξη μείωσης εισροών σε επίπεδο συστήματος	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Ρύπανση; ↑ υγεία οικοσυστημάτων και ανθρώπου; ↑ πιθανός βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για τις αποδόσεις 	Εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση για μείωση εισροών· εφαρμογή του Στόχου 18 του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας Kunming–Montreal	Μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων· δείκτες σταθερότητας αποδόσεων

Προϋπόθεση: Ισχυρή διακυβέρνηση και θεσμική υποστήριξη

Πεδίο δράσης	Αναμενόμενες επιπτώσεις	Κατευθύνσεις	Δείκτες
Ενσωμάτωση στο πλαίσιο ONE HEALTH	Οφέλη για την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική υγεία	Εναρμόνιση περιβαλλοντικών και αγροτικών πολιτικών· διασφάλιση θεσμικής ικανότητας για εφαρμογή και παρακολούθηση	—

Οι προσεγγίσεις παρακολούθησης [PoMS](#) της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των πολιτικών αποκατάστασης σε διαφορετικά τοπία και μπορούν να επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση φυτοφαρμάκων ή υπηρεσιών επικονίασης. Το έργο [AGRI4POL](#) συνεργάζεται με αγρότες και τον αγροτικό τομέα για την ενσωμάτωση πρακτικών φιλικών προς τους επικονιαστές στη γεωργική πρακτική — όχι μόνο ως μικρές παρεμβάσεις διατήρησης, αλλά μέσω επανασχεδιασμού των αγροτικών τοπίων, των καλλιεργητικών επιλογών και ακόμη και της γενετικής βελτίωσης καλλιεργειών προς όφελος των επικονιαστών. Τα έργα [PollinERA](#) και [WildPosh](#) στοχεύουν στη βελτίωση των πολιτικών και της ρύθμισης των φυτοφαρμάκων, καθιστώντας τις πιο προστατευτικές για τις κοινότητες επικονιαστών, μέσω καλύτερης κατανόησης και αξιολόγησης της έκθεσης και των επιπτώσεων

Προϋπόθεση: Παρακολούθηση

Πεδίο δράσης	Αναμενόμενες επιπτώσεις	Κατευθύνσεις	Δείκτες
Εφαρμογή προσαρμοστικής διαχείρισης και παρακολούθησης	↑ Αποτελεσματικότητα; ↓ ανεπιθύμητες συνέπειες; ↓ σπατάλη πόρων; ↑ διαφάνεια	Ενσωμάτωση της παρακολούθησης από την αρχή· κοινοποίηση ανοικτών δεδομένων	Παρακολούθηση επικονιαστών· προσαρμοστικές παρεμβάσεις

Προεκτ [STING](#) τυποποίησε την παρακολούθηση της ποικιλότητας και των πληθυσμών των επικονιαστών¹². Το έργο [Safeguard](#) επαναξιολογεί την κατάσταση των επικονιαστών και μοντελοποιεί τους παράγοντες που οδηγούν στη μείωσή τους.

Αναπτύχθηκε από το έργο RestPoll, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής βασίζεται σε μια σύνθεση γνώσης ειδικών που περιλάμβανε διαδικτυακή έρευνα και εργαστήρια με ερευνητές από έργα του Horizon και επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα του Σχήματος 1 βασίζονται σε διαδικτυακή έρευνα με τη συμμετοχή 56 ειδικών από 20 ευρωπαϊκές χώρες, προερχόμενων από τους τομείς της έρευνας, της δημόσιας διοίκησης, της γεωργίας και της διατήρησης της φύσης. Οι ειδικοί αξιολόγησαν έναν κατάλογο 17 μέτρων και εκτίμησαν την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα, την ευκολία εφαρμογής και το κόστος κάθε μέτρου με το οποίο ήταν εξοικειωμένοι. Η έρευνα αυτή συμπληρώθηκε από μια στοχευμένη σύνθεση τεκμηρίωσης που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Conservation Evidence, βασισμένη στην πρόσφατη σύνοσή τους για πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες, με τα πιο αποτελεσματικά μέτρα να περιλαμβάνονται στο Σχήμα 1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής που παρουσιάζονται στους Πίνακες 1–5 προσδιορίστηκαν μέσω εργαστηρίων με επιστήμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τα βασικά ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ συνδιαμορφώθηκαν και επικυρώθηκαν από ερευνητές του έργου RestPoll, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμός έργου 101082102). Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εκείνες των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ειδικούς που συνέβαλαν με τον χρόνο και την τεχνογνωσία τους στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα, μέσω της έρευνας και των εργαστηρίων. Ευχαριστούμε επίσης τους Felix Fornoff και Maurits Močnik για την παροχή των φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν έγγραφο. Ευχαριστούμε θερμά τον Γεώργιο Κλεφτοδήμο για την βοήθειά του στην μετάφραση στα Ελληνικά.

Χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, ChatGPT-5.2, τον Φεβρουάριο του 2026 για τη δημιουργία του Σχήματος 3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του σημειώματος, επικοινωνήστε amibeth.thompson@nature.uni-freiburg.de.

Προτεινόμενη αναφορά (CITATION)

Knapp, J., Dicks, L., Kranke, N., Morgan, W., Potts, S., Smith, H.G., Stout, J., Thijssen, M., Thompson, A., Klein, A.M. (2026). **Αποκατάσταση των επικοινωνιών στην Ευρώπη: Τεκμηριωμένες δράσεις για τα Σχέδια Αποκατάστασης της Φύσης**. Συνοπτική έκθεση πολιτικής του έργου RestPoll (Έργο «Ορίζοντας Ευρώπη» αρ. 101082102). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19609010>

1. Dicks et al. A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. *Nat Ecol Evol* 5, 1453–1461 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01534-9>
2. van Klink et al. Disproportionate declines of formerly abundant species underlie insect loss. *Nature* 628, 359–364 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06861-4>
3. European Commission: Directorate-General for Environment, Pollinators on the edge – Our European hoverflies – The European red list of hoverflies, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/359875>
4. Michez et al. 2025. Measuring the pulse of European biodiversity. European Red List of Bees. The IUCN Red List of Threatened Species: European Bee Dataset. <https://www.iucnredlist.org/resources/files/1b6c23c1-1c80-42f1-985e-5c9728c7a875>
5. Van Swaay et al. 2025. Measuring the Pulse of European Biodiversity. European Red List of Butterflies. The IUCN Red List of Threatened Species: European Butterfly Dataset. https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/ERL_Pulse_Butterflies_2025.pdf
6. Herzog et al. 2025. Farming with biodiversity - SHOWCASE handbook. <https://showcase-project.eu/storage/app/uploads/public/68f9e4fc5/68f9e4fc53938274764524.pdf>
7. Pollinator Academy. EU monitoring. <https://pollinatoracademy.eu/get-involved/eu-monitoring/>
8. Bishop et al. Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes. *Science* 389, 1314–1319 (2025). <https://doi.org/10.1126/science.adr2146>
9. Leach et al. Threshold-based management reduces insecticide use by 44% without compromising pest control or crop yield. *Commun Earth Environ* 6, 710 (2025). <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02643-0>
10. Schneider et al. 2024. Effects of extensive grazing and mowing compared to abandonment on the biodiversity of European grasslands: A meta-analysis. *Appl Veg Sci* 27, e70003 (2024). <https://doi.org/10.1111/avsc.70003>
11. Conservation Evidence. Reduce chemical inputs in grassland management. <https://www.conservazionevidence.com/actions/694>
12. Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2188. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202502188

Μύγα-epikoniaστής με παχιά πόδια (*Syritta pipiens*) πάνω σε άνθος σιναπιού (*Sinapis alba*)